

Palavras-chave: reassentamento; mobilização social; recomeço; protagonismo comunitário.

RESÚMEN

El Proyecto Raíces y Recomezos fue concebido como una estrategia humanizada de movilización y participación para acompañar el reasentamiento involuntario de familias afectadas por la construcción de la Represa de Rio da Caixa, en Rio do Pires, Bahía, Brasil. El objetivo del proyecto fue documentar y valorizar las memorias afectivas, culturales y sociales de las familias, fortaleciendo los vínculos territoriales y la participación social a lo largo del proceso de mudanza. El desarrollo se llevó a cabo en cuatro frentes articulados: planificación y movilización con familias e instituciones; registro sistemático a través de entrevistas con los expropiados, fotografías y videos de objetos y prácticas significativas en las viviendas a desocupar; acompañamiento de la transición hacia las nuevas residencias con mediación multidisciplinaria para traducir etapas de la obra, derechos y responsabilidades; y devoluciones organizadas, con acervo por familia y materiales accesibles para la memoria y el uso comunitario. La ejecución adoptó procedimientos éticos y operativos como el consentimiento libre e informado para el uso de imagen y relatos, lenguaje claro en la comunicación social, visitas domiciliarias con escucha cualificada y producción de materiales de devolución que respetan la identidad cultural de cada núcleo familiar. También se realizaron círculos de diálogo y atenciones individuales para orientar sobre derechos, etapas del reasentamiento, organización de la vida cotidiana en las nuevas casas y acceso a servicios públicos. Los principales desafíos fueron conciliar el tiempo institucional de la obra con el tiempo subjetivo del desplazamiento de las familias, gestionar la ansiedad y las incertidumbres que demandaron acogida y derivaciones de apoyo psicosocial, además de reconocer dimensiones simbólicas y espirituales del territorio, como despedidas y referencias a espacios religiosos, integrándolas en un enfoque respetuoso y participativo. Como resultados, se observaron reducción de tensiones durante la mudanza, mayor comprensión de las etapas del reasentamiento, fortalecimiento de la confianza entre la comunidad y los equipos técnicos, preservación del sentido de pertenencia y ganancias prácticas en las nuevas viviendas, con mejor acceso a servicios y condiciones de salud. Hubo además consolidación de canales de diálogo que facilitaron la resolución de dudas y el monitoreo de demandas específicas de grupos prioritarios como personas mayores, niños y personas con discapacidad. Como contribución aplicada, la experiencia generó insumos metodológicos replicables para contextos de desplazamiento involuntario, indicando que las prácticas de escucha, la mediación en equipo multidisciplinario y la valorización de las memorias favorecen nuevos comienzos más protegidos, informados y sostenibles.

Palabras clave: reassentamiento; movilización social; nuevo comienzo; protagonismo comunitario.

O

INTRODUÇÃO

O Projeto Raíces e Recomeços foi desenvolvido no município de Rio do Pires, Bahia, no contexto das intervenções da Barragem de Rio da Caixa, situada no semiárido baiano. Entre 2024 e 2025, a iniciativa acompanhou o reassentamento involuntário de 25 famílias impactadas pela obra de abastecimento de água, com o objetivo de documentar e valorizar memórias afetivas, culturais e sociais, fortalecer vínculos territoriais e ampliar a participação informada ao longo da transição para as novas moradias.

indicadores (famílias atendidas, demandas priorizadas, temas recorrentes, percepções de satisfação e tempo de adaptação).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que o Projeto Raízes e Recomeços ultrapassou o caráter meramente documental ao articular registro de memórias com práticas de cuidado, mediação sociotécnica e participação informada das famílias reassentadas no município de Rio do Pires-BA, no contexto da Barragem de Rio da Caixa. Em coerência com os objetivos do estudo, a documentação fotográfica, audiovisual e narrativa funcionou como dispositivo de valorização de histórias de vida e de fortalecimento de vínculos territoriais, ao mesmo tempo em que qualificou o diálogo entre comunidade e equipes técnicas durante a transição para as novas moradias.

Evidências qualitativas apontam pertencimento e luto territorial como dimensões centrais do processo de deslocamento. Depoimentos sigilosos expressam a tensão entre a despedida do lugar e a perspectiva de recomeço: “Assinar aquele papel me apertou o peito [...] Quando tudo estiver coberto pela água, essas imagens vão ser o que nos resta para lembrar” (Identificação sigilosa). Tais narrativas reforçam o papel do acervo devolutivo por família como recurso de memória e reconhecimento simbólico.

No período de adaptação, emergem ganhos práticos associados às novas residências, especialmente na proximidade a serviços e na organização do cotidiano, sem invisibilizar desafios materiais e afetivos: “Agora, na casa nova, consigo ir ao posto de saúde sem andar horas a pé. Isso faz diferença” (Identificação sigilosa). A leitura comparativa das falas e registros mostra que a mediação contínua com as equipes técnicas contribuiu para reduzir ansiedades e incertezas ligadas ao cronograma de obras, aos direitos e às responsabilidades de cada família.

Os dados também evidenciam sofrimento psíquico associado à incerteza e à espera, com relatos de ansiedade e sintomas somáticos que diminuíram após a garantia de posse e a estabilização do cotidiano no novo território. O acompanhamento próximo, com linguagem clara e disponibilidade para esclarecimentos, mostrou-se decisivo para mitigar esses efeitos e para fortalecer a confiança entre comunidade e instituições.

A dimensão sociocultural e espiritual do território aparece como vetor de coesão. Registros da missa e procissão de despedida — realizados com respeito e consentimento — ilustram como rituais coletivos operam na elaboração do luto, na reconstrução de pertencimentos e na continuidade de práticas comunitárias no novo espaço. Esses achados dialogam com o objetivo de valorizar memórias e indicam caminhos para políticas e rotinas de campo que integrem referências simbólicas locais ao planejamento do reassentamento.

No plano da participação social, rodas de conversa, atendimentos individuais e devolutivas estruturadas funcionaram como exercícios de controle social e ampliação de capacidades. Observou-se maior compreensão das etapas do reassentamento, melhora na circulação de informações e incremento de corresponsabilidade entre famílias e equipes, elementos que respondem aos objetivos de fortalecer vínculos e qualificar decisões informadas.

Em síntese, os resultados confirmam que a combinação entre documentação de memórias, mediação sociotécnica e acompanhamento ético favorece recomeços mais protegidos, informados e sustentáveis, alinhados ao eixo de Mobilização e Participação Social. O material produzido — acervos por família, registros audiovisuais e relatos sistematizados — constitui insumo aplicável à gestão social do pós-ocupação e oferece referenciais metodológicos replicáveis para outros contextos de reassentamento involuntário associados a empreendimentos saneamento.

Figura 1. Celebração de despedida organizada pela comunidade antes da desocupação da área diretamente afetada.
Fonte: CERB, 2025.

Figura 2. Translado simbólico da imagem religiosa como marco de continuidade de práticas de fé no novo território.
Fonte: CERB, 2025.

DISCUSSÃO

A experiência do Projeto *Raízes e Recomeços* permite refletir sobre os desafios e as potências da atuação profissional no contexto de grandes empreendimentos que impõem o deslocamento compulsório de famílias. A construção de barragens, embora traga promessas de benefícios coletivos como segurança hídrica e acesso ampliado à água, muitas vezes acarreta rupturas severas na vida dos sujeitos afetados. Nesse

sentido, o projeto se insere como uma tentativa concreta de **reverter a lógica tradicional do reassentamento meramente técnico e burocrático**, promovendo um acompanhamento pautado em **ética, escuta ativa e reconhecimento da subjetividade das famílias**.

Ao priorizar o registro das memórias e das experiências individuais e coletivas, o projeto evidencia que o deslocamento territorial **não é apenas físico, mas também simbólico, emocional e cultural**. A forma como as famílias relataram suas histórias e mostraram os espaços com os quais mantinham vínculos afetivos revela que suas moradias não se restringem à função habitacional — são lugares onde se construiu identidade, pertencimento, fé, trabalho e solidariedade. Essa percepção é reforçada nos relatos sobre árvores simbólicas, cômodos marcados por eventos importantes e, principalmente, pela mobilização da comunidade na procissão de despedida da igreja, organizada de forma espontânea, como um ato de resistência e homenagem à história do território.

Do ponto de vista profissional, o projeto reforça a importância da presença contínua da equipe social no campo, exercendo **papel mediador entre o poder público e os sujeitos impactados**, e não apenas como executores de tarefas. A atuação da equipe técnica foi fundamental para acolher as incertezas, medos e expectativas das famílias, como evidenciado nos relatos. Essas experiências indicam que o apoio emocional deve ser considerado parte integrante dos processos de reassentamento e não como algo acessório.

A discussão também aponta para a **dimensão pedagógica** do projeto. O material audiovisual produzido e os álbuns entregues às famílias não têm apenas valor simbólico, mas funcionam como instrumentos de sensibilização institucional, capazes de **formar outros profissionais e gestores** sobre a importância da humanização nos grandes projetos de infraestrutura. Ao sistematizar os dados obtidos de forma organizada e respeitosa, o projeto oferece insumos valiosos para **a formulação de políticas públicas mais participativas, sensíveis às realidades locais e orientadas por direitos**.

Entretanto, é necessário considerar os limites e tensões do contexto em que o projeto foi desenvolvido. A atuação em territórios marcados por desigualdades históricas e por forte relação com a terra exige constante negociação entre o tempo institucional e o tempo subjetivo das famílias. Embora o projeto tenha alcançado avanços significativos, o risco de institucionalizar o sofrimento como mero “dado técnico” ou reduzir a escuta à formalidade burocrática permanece latente. Por isso, é essencial que experiências como essa estejam ancoradas em uma **prática crítica, reflexiva e permanentemente comprometida com os princípios ético-políticos do Serviço Social**.

O *Raízes e Recomeços* apresenta-se, portanto, como uma prática potente de resistência à desumanização que muitas vezes marca os processos de reassentamento rural. Sua relevância está não apenas nos produtos gerados, mas na **forma como restitui dignidade às narrativas das famílias e inscreve suas histórias no processo de desenvolvimento regional**. Ao colocar a vida no centro do planejamento, o projeto mostra que é possível construir obras estruturantes sem apagar memórias — e que recomeçar, quando se tem raízes respeitadas, pode também ser um ato de florescimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução do Projeto *Raízes e Recomeços* proporcionou importantes lições que contribuem para o aprimoramento da atuação profissional no campo do reassentamento humano e do acompanhamento social em contextos de grandes empreendimentos. Uma das primeiras lições diz respeito à centralidade da escuta qualificada e do acolhimento das subjetividades. As histórias de vida compartilhadas pelas famílias deixaram evidente que o reassentamento vai muito além da realocação física: trata-se de um processo que toca aspectos profundos da identidade, das relações comunitárias e da espiritualidade dos sujeitos.

Outra lição fundamental foi o reconhecimento de que os processos de mudança, ainda que planejados e acompanhados tecnicamente, geram impactos emocionais que precisam ser legitimados e cuidados. A presença contínua da equipe social, nesse sentido, revelou-se essencial para mitigar os efeitos desse sofrimento, oferecendo suporte emocional e informações claras que ajudaram as famílias a se sentirem mais seguras e respeitadas.

Também se evidenciou que o tempo institucional nem sempre corresponde ao tempo subjetivo das famílias. A adaptação à nova moradia envolve uma ruptura com o passado e exige a reconstrução de rotinas, memórias e afetos. Respeitar esse tempo e acompanhar os diferentes ritmos de aceitação e mudança foi uma prática indispensável, que fortaleceu os vínculos entre equipe e comunidade, possibilitando intervenções mais efetivas.

Outro aprendizado importante refere-se à importância de preservar e respeitar os elementos culturais e espirituais do território, como ficou evidenciado na procissão realizada pela comunidade de Jatobá em homenagem à igreja que será submersa. A atuação sensível da equipe nesse momento reafirmou o compromisso do projeto com a valorização das manifestações de fé, revelando que o cuidado também se expressa no reconhecimento do sagrado como parte constitutiva da história dos sujeitos.

A principal lição apreendida com o Projeto *Raízes e Recomeços* foi a constatação de que é possível realizar ações técnicas de reassentamento com profundidade ética, sensibilidade social e compromisso político. Quando o poder público se propõe a ouvir, registrar e devolver às famílias a dignidade de suas narrativas, transforma o processo de recomeço em um gesto de reconhecimento e justiça. O projeto reafirma que o desenvolvimento territorial sustentável não pode ser dissociado do respeito às histórias, memórias e direitos das comunidades que habitam esses territórios.

A sistematização da experiência do Projeto *Raízes e Recomeços*, no contexto da Barragem, revela que os processos de reassentamento, quando conduzidos de forma humanizada e participativa, podem se transformar em práticas de cuidado, reparação e fortalecimento da dignidade das famílias impactadas. Mais do que documentar o deslocamento, o projeto possibilitou escutar, valorizar e preservar as memórias e os vínculos afetivos com o território, tornando visível o que muitas vezes é silenciado nos grandes empreendimentos: a subjetividade dos sujeitos que perdem suas casas, suas rotinas e seus laços comunitários.

As ações realizadas demonstraram que recomeços mais protegidos e sustentáveis decorrem da articulação entre informação técnica acessível, mediação qualificada, apoio psicossocial e protagonismo comunitário. Nesse sentido, o trabalho realizado, mostrou-se essencial para garantir que os direitos fossem respeitados, que o processo de mudança fosse compreendido pelas famílias e que as transições fossem acompanhadas com empatia e escuta ativa.

O Projeto também contribuiu para reafirmar a importância da atuação interdisciplinar e da integração entre os diferentes setores envolvidos na política de saneamento, ao utilizar metodologias participativas. A articulação entre as áreas de engenharia, comunicação, regularização fundiária e trabalho social junto aos moradores foi decisiva para que as ações de reassentamento involuntário tivessem qualidade técnica e sensibilidade humana.

Por fim, a experiência deixa um legado metodológico e político: é possível promover desenvolvimento com respeito à história, à identidade e aos direitos das comunidades. O Projeto *Raízes e Recomeços* demonstra que o reassentamento não precisa ser sinônimo de perda — pode ser também uma oportunidade de reconhecimento, reparação e construção de novos caminhos, desde que seja conduzido com ética, participação e cuidado.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às equipes técnicas e administrativas envolvidas na concepção e execução do Projeto Raízes e Recomeços — em especial aos profissionais das áreas social, engenharia, comunicação e regularização fundiária — pelo compromisso ético, pela escuta qualificada e pela cooperação intersetorial que viabilizaram este trabalho.

Nossa gratidão especial às famílias expropriadas que, com coragem e generosidade, compartilharam suas memórias, abriram suas casas e confiaram em nossa equipe durante um período de transição sensível. Suas histórias, experiências e aprendizados são a razão de ser deste estudo e o fundamento de suas contribuições.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Mundial. 2001. Operational Policy 4.12: Involuntary Resettlement. Washington, DC: World Bank.
- Brasil. 2007. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, 8 de janeiro de 2007.
- Brasil. 2023. Lei nº 14.755, de 15 de dezembro de 2023. Institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB). Brasília, DF. Disponível em: Presidência da República – Planalto.
- Brasil. Ministério das Cidades. 2025. Portaria MCID nº 75, de 28 de janeiro de 2025. Dispõe sobre o Trabalho Social nos programas e ações do Ministério das Cidades. Diário Oficial da União, 5 de fevereiro de 2025.
- ONU-Habitat. 2015. Guia para Reassentamentos Involuntários Sustentáveis. Nairóbi: ONU-Habitat.